

PAXTA TO‘QIMACHILIK KLASTERI XUDUDINI TASHKIL
ETISHNING NAZARIY ASOSLARI.

Yuldashev Jahongir Bahodir o‘g‘li

TIQXMMI MTU “Yer resurslaridan foydalanish va boshqarish”

mutaxassisligi magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada paxts to‘qimachilik klasterini tashkil etishning nazariy asoslari yoritilgan. Tashkil etish masalalari bo‘chicha ayrim tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so‘zlar. Klaster, fermer, xomashyo, shaffof, tayyot mahsulot, transmilliy.

Kirish. Bugungi kunda ko‘plab mamlakatlarda klasterlarni shakllantirish va rivojlantirish davlat dasturlari qabul qilinmoqda va amalga oshirilmoqda. Jumladan, bunday dasturlar Yevropa Ittifoqining deyarli barcha mamlakatlarida ishlab chiqilgan va ulardan amalda foydalanilmoqda.

Ushbu borada klasterlarning shakllanishida davlatning urni va rolini ham alohida o‘rganish maqsadga muvofiqdir, zyro, bizga yaxshi ma‘lumki, dastlab klasterlarning shakllanishi va rivojanishi bosqichlarida Transmilliy korporatsiyalarning o‘rni va roli yuqori bo‘lgan bo‘lsa, so‘nggi yillarda ko‘plab mamlakatlarda (iqtisodiyoti rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda) xukumatlar tomonidan davlat-xususiy xamkorligi doirasida ularni tashkil etish va qo‘llab-quvvatlashga har tomonlama ko‘mak berilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 25-yanvarda “Paxta-to‘qimachilik ishlab chiqarishni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori qabul qilindi. Qarorga muvofiq, “O‘zbekiston paxta-to‘qimachilik klasterlari” uyushmasi tashkil etildi. Uyushma tuzilmasida tizimli muammolarni bartaraf etish, marketing innovatsiyalarini faol joriy yetish bo‘yicha takliflar ishlab chiqish, shuningdek, zamonaviy tendensiyalarni hisobga olgan holda

tarmoqni rivojlantirishning istiqbolli va ustuvor yo‘nalishlarini aniqlashni ta‘minlovchi maslahat organi – Paxta-to‘qimachilik klasterlari kengashi ham tuzilgan. “O‘zbekiston paxta-to‘qimachilik klasterlari” uyushmasi va Paxta-to‘qimachilik klasterlari kengashi tomonidan fermer xo‘jaliklari bilan biogalikda quyidagi vazifalarni amalga oshirish belgilab qo‘yilgan, ya‘ni:

- paxta-to‘qimachilik klasterlari faoliyatini hamda ular tomonidan loyihalarning amalga oshirilishini muvofiqlashtirish, ularning huquqlari va manfaatlarini himoya qilish, davlat organlari va tashkilotlari hamda xo‘jalik birlashmalari bilan o‘zaro samarali hamkorlikni tashkil etish;

- paxta-to‘qimachilik klasterlarini hududlar salohiyatining rivojlanish istiqbollariidan, xomashyo bazasi, mavjud infratuzilma, mehnat resurslari va bozor konyunkturasidan kelib chiqqan holda joylashtirishga ko‘maklashish;

- paxta xomashyosini yetishtirish jarayoniga ilg‘or agrotexnologiyalar hamda resurslarni tejaydigan texnika va texnologiyalarni joriy yetish, shuningdek, paxta-to‘qimachilik klasterlari bilan fermer xo‘jaliklari o‘rtasidagi munosabatlarni tartibga solishning shaffof mexanizmini yaratish;

- yuqori qo‘shilgan qiymatga ega tayyor mahsulot ishlab chiqarish va eksport qilish, paxta-to‘qimachilik klasterlari faoliyatini kengaytirish hamda mazkur jarayonlarga raqamli texnologiyalarni keng joriy yetish bo‘yicha kompleks tadbirlarni amalga oshirish;

- paxta-to‘qimachilik klasterlari faoliyatini rivojlantirish uchun unifikatsiyalangan imtiyoz va preferensiyalar qo‘llash bo‘yicha takliflar ishlab chiqish kabilar uyushmaning asosiy vazifalari etib belgilandi.

Xorijiy mamlakatlarda klasterlarni rivojlantirishda davlat tomonidan amalga oshirilayotgan chora-tadbirlardan biri infratuzilmani shakllantirish hisoblanadi.

Barcha muhim sohalarni yanada rivojlantirish, dolzarb vazifalardan biri sifatida kun tartibiga qo‘yilmoqda. Qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan yerlardan samarali foydalanish, paxta-to‘qimachilik klasterlari va fermer xo‘jaliklari o‘rtasida o‘zaro munosabatlarni takomillashtirish maqsadida paxta-to‘qimachilik klasterlari tashkil etilmoqda.

Tatqiqot metodi. Yer resurslarini boshqarish – bu yer resurslariga jamiyat va davlatning yer resurslarini foydalanishda ularning samaradorligini oshirish uchun muntazam, ongli va aniq maqsadga qaratilgan ta’sir ko’rsatishidir. Yer resurslarini boshqarish esa ulardan foydalanishni rejalashtirish, tashkillashtirish, tartibga solish va nazorat qilishdan iborat bo’lishi kerak. Yer resurslarini boshqarishda quyidagi yo’nalishlar mavjud:

- Siyosiy yer resurslaridan oqilona foydalanish bo’yicha davlatning ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy va ekologik vazifalarini bajarilishini ta’minlash. Ma’muriy boshqarish esa yer resurslarini boshqarish omilkorligini aniqlash, o’zaro muvofiqlashtirilgan vazifalarni va ularni bajarishni tashkil yetish, davlat boshqaruvi va mahalliy organlar tizimini shakllantirish;

- Huquqiy - qonuniy hujjatlarda belgilangan huquqiy me’yorlar asosida yerni saqlash va oqilona foydalanish;

- Ilmiylik - fan-texnika taraqqiyoti erishgan yutuqlarni hisobga olib yer resurslarini boshqarish bo’yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqish;

- Iqtisodiy - yer resurslaridan samarali foydalanish shartlarini belgilash;

- Tashkiliy-texnologik - iqtisodiy, ijtimoiy rag’batlar va yer resurslarini asrash hamda ulardan oqilona foydalanish bo’yicha tadbirlarni amalga oshirish.

Tahlillar. Agrar islohotlar – davlatning yerga mulkchilik munosabatlari va yerda xo’jalik yuritish usullarini o’zgartirishga karatilgan chora-tadbirlari majmui. Dastlab Agrar islohotlar konsepsiyasi maqsad va vazifalari, yo’nalishi, uni o’tkazish bosqichlari aniqpab olinadi. Shunga asoslanib Agrar islohotlarni o’tkazishning aniq chora-tadbirlari belgilanadi va ularni davlat amalga oshiradi. Tarixda Agrar islohotlarning 3 turini ko’rish mumkin.

- Birinchisi – an’anaviy (natural, biqiq, qoloq) iqtisodiyotdan bozor iqtisodiyotiga o’tishni ko’zlovchi Agrar islohotlar Ular jumlasiga 19–20-asrlarda Yevropa, Osiyo, Afrika, Lotin Amerikasi mamlakatlaridagi Agrar islohotlarni kiritish mumkin.
- Ikkinchisi – bozor xo’jaligidan totalitar-rejali tuzumga o’tishni ko’zlagan va proletariat diktaturasi yordamida amalga oshirilgan Agrar islohotlar

- Uchinchisi – 90-yillar boshidan sobiq sotsialistik mamlakatlarda rejali iqtisodiyotdan qayta bozor munosabatlariga o'tishga qaratilgan Agrar islohotlar Birinchi toifadagi islohotlar qishloq xo'jaligida tovar ishlab chiqarishni o'stirib, uni bozor iziga solishni mo'ljallaydi.

Xulosa. Bozor iqtisodiyoti sharoitida davlat miq'yosida o'tkazilayotgan umum iqtisodiy, yer va agrar islohotlarni amalga oshirishning murakkab jarayonlari davrida yer resurslaridan samarali foydalanishning tashkiliy-iqtisodiy asoslarini takomillashtirish ehtiyojini kuchaytiradi. Aynan shu ma'noda tumanda paxta va to'qimachilik klasteri faoliyatini takomillashtirish, uslubiy hamda amaliy jihatdan yondashuvlar yerdan foydalanishning tashkiliy-iqtisodiy masalalarini yechimlarida o'z isbotini topganligi qo'yilgan muammoning amaliy ahamiyatini bildiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli Farmoni
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 10 oktabrdagi "Fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari faoliyatini yanada rivojlantirish bo'yicha tashkiliy chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ- 3318-sonli Qaror
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Paxta-to'qimachilik klasterlari faoliyatini tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risida" Farmoni
4. Abduvaliev A.A. Milliy iqtisodiyotda klasterlarni rivojlantirishning xorijiy mamlakatlar tajribasi tahlili
5. Avezbaev S , Volkov S.N. Yer tuzishni loyixalash. Darslik. T.: «Yangi asr avlodi», 2004. - 786 b.\